

PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS POR PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO TRATAMENTO DA CONDROMALÁCIA PATELAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA

PRESCRIPTION OF PHYSICAL EXERCISES BY PHYSICAL EDUCATION PROFESSIONALS IN THE TREATMENT OF CHONDROMALACIA PATELLAR: A LITERATURE REVIEW

Benedita da Costa Batista¹
Adriana Silva do Carmo²
Josiane Sousa do Nascimento³
Tatiane de Jesus Gama⁴

RESUMO: A condromalácia patelar (CMP) é uma doença crônica degenerativa que provoca a deterioração e amolecimento da cartilagem por trás da patela (rótula do joelho). Ocorre devido a fatores como desalinhamento do joelho, trauma direto, sobrecarga por atividades físicas de alto impacto ou mesmo por fatores degenerativos associados ao envelhecimento. A prática regular de exercícios físicos oferece benefícios significativos na prevenção de doenças degenerativas, além de diminuir o risco de tais condições em pessoas saudáveis, onde o exercício é também recomendado no tratamento de lesões como a condromalácia patelar. O presente estudo objetivou realizar uma revisão de literatura sobre a prescrição de exercícios físicos por profissionais de Educação Física no tratamento da condromalácia patelar. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, exploratória, de abordagem qualitativa. A obtenção dos resultados foi extraída de um levantamento nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico, onde foram selecionados 05 estudos entre artigos e monografias, publicados entre os anos 2016 e 2023, utilizando descritores como prescrição de exercícios físicos, profissional de educação física e condromalácia patelar que atenderam aos critérios de elegibilidade, os quais foram analisados de forma qualitativa. Constatou-se que os exercícios mais prescritos para portadores de condromalácia patelar foram treinamento resistido, exercícios em prática de pilates e exercícios aquáticos. A pesquisa demonstrou que os principais benefícios do tratamento conservador utilizando o exercício físico são a redução das dores sentidas pelos portadores, e melhora da capacidade funcional do indivíduo. Conclui-se que os exercícios físicos regulares e adaptados, supervisionados por profissionais de Educação física são essenciais no tratamento e prevenção da condromalácia patelar. Contudo, pesquisas futuras devem explorar ainda mais estratégias personalizadas para otimizar os resultados terapêuticos de portadores da condromalácia patelar.

Palavras-chave: Exercício físico, condromalácia patelar, prescrição

ABSTRACT: Chondromalacia patella (CMP) is a chronic degenerative disease that causes deterioration and softening of the cartilage behind the patella (kneecap). It occurs due to factors such as knee misalignment, direct trauma, overload due to high-impact physical activities or even degenerative factors associated with aging. Regular physical exercise offers significant benefits in preventing degenerative diseases, in addition to reducing the risk of such conditions in healthy people, where exercise is also recommended in the treatment of injuries such as chondromalacia patella. The present study aimed to carry out a literature review on the prescription of physical exercises by Physical Education professionals in the treatment of patellar chondromalacia. To this end, an exploratory bibliographical research with a qualitative approach was carried out. The results were obtained from a survey in the Scielo and Google Scholar databases, where 05 studies were selected from articles and monographs, published between the years 2016 and 2023, using descriptors such as physical exercise prescription, physical education professional and chondromalacia patella that met the eligibility criteria, which were analyzed qualitatively. It was found that the most prescribed exercises for patients with chondromalacia patella were resistance training, Pilates exercises and aquatic exercises. Research has demonstrated that the main benefits of conservative treatment using physical exercise are the reduction of pain felt by sufferers, and improvement of the individual's functional capacity. It is concluded that regular and adapted physical exercises, supervised by physical education professionals, are essential in the treatment and prevention of chondromalacia patella. However, future research should further explore personalized strategies to optimize therapeutic results for patients with chondromalacia patella.

Keywords: physical exercise; patellar chondromalacia, prescription.

¹Bacharel do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: beneditabatista658@gmail.com

²Bacharel do Curso de Educação Física UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: @gmail.com

³Bacharel do Curso de Educação Física UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: @gmail.com

⁴Orientador do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: tatianegama@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A condromalácia patelar (CMP), também conhecida como síndrome da dor patelo-femoral, é uma doença crônica degenerativa que provoca a deterioração e amolecimento da cartilagem por trás da patela (rótula do joelho). Ocorre devido a fatores como desalinhamento do joelho, trauma direto, sobrecarga por atividades físicas de alto impacto ou mesmo por fatores degenerativos associados ao envelhecimento. A prática regular de exercícios físicos oferece benefícios significativos na prevenção de doenças degenerativas, além de diminuir o risco de tais condições em pessoas saudáveis, onde o exercício é também recomendado no tratamento de lesões como a condromalácia patelar. Embora os exercícios físicos sejam cruciais para a saúde e bem-estar, é necessário realizar adaptações para prevenir lesões, como a CMP (KRIEGER *et al.*, 2020; SILVA *et al.*, 2021).

Francisco *et al.* (2023) ressaltam que os exercícios físicos são inegavelmente vantajosos não apenas para a saúde geral e prevenção de doenças, mas também no tratamento e prevenção da CMP, ajudando a manter o peso corporal e promovendo um estilo de vida saudável. Assim, considerando a prevalência de casos de CMP tanto no Brasil quanto no mundo, é imprescindível aprofundar o conhecimento sobre a prescrição de exercícios personalizados para pessoas com essa condição. Isso inclui a importante contribuição dos profissionais de Educação Física nessa área da saúde.

Considerando estes apontamentos, a problemática do estudo consistiu nos seguintes questionamentos: Quais são os exercícios físicos prescritos por profissionais de Educação Física no tratamento da condromalácia patelar? Diante destes questionamentos, o estudo justificou-se devido a importância de identificar os exercícios prescritos pelos profissionais de Educação Física, dando-lhes evidências para conduzir sua tomada de decisão no acompanhamento e tratamento de pessoas com condromalácia patelar apresentadas em academias ou outros espaços onde atuam, além da necessidade de ampliação deste campo de pesquisa para a ampliação das competências dos profissionais nessa esfera.

O objetivo geral do estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre a prescrição de exercícios físicos por profissionais de Educação Física no tratamento da condromalácia patelar. E de forma específica foi descrever as características, causas e sintomas da condromalácia patelar e identificar os tipos de exercícios mais frequentemente recomendados para pessoas com condromalácia patelar. O estudo configurou-se numa pesquisa bibliográfica, exploratória, com abordagem qualitativa, através de buscas em bases de dados nacionais, ressaltando autores, com

destaque para: Francisco (2023); Dantas (2016); Araújo (2017); Sanches (2018) e Chaves (2019), dentre outros, buscando correlacionar seus posicionamentos com a pesquisa. Como forma de organização este estudo apresenta após esta parte introdutória, o referencial teórico, dar continuidade com os procedimentos metodológicos, resultados e considerações finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. CONDROMALÁCIA PATELAR: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DA DOENÇA

Condromalácia, derivada do grego *khóndros* (cartilagem) e *malakos* (amolecido), é um termo amplamente adotado na área da saúde para descrever lesões condrais. Trata-se de uma condição clínica caracterizada pelo amolecimento anormal da cartilagem hialina que cobre as superfícies articulares da patela. Esta doença pode afetar qualquer articulação, porém é mais comum nas que sofrem maior desgaste e trauma, particularmente o joelho. Devido ao seu impacto no mecanismo extensor dos membros inferiores, a CMP é também chamada de síndrome da dor patelofemoral (SDFP) (KRIEGER *et al.*, 2020; SILVA *et al.*, 2021).

Vários fatores podem levar ao desenvolvimento da condromalácia patelar; entretanto, a etiologia da dor não é claramente identificada e geralmente é multifatorial. Dentre eles, desalinhamento dos membros inferiores e mau alinhamento patelar, fraqueza muscular e lesões patelares (HABUSTA *et al.*, 2024).

Para Silva *et al.* (2021), a doença pode ser desencadeada por traumas diretos à patela, exercício físico em excesso, obesidade, injeção iatrogênica de fármaco cardiotoxíco intra-articular, aumento da vulnerabilidade da cartilagem durante período de reabilitação congênita ou por imobilização, instabilidade femoropatelar por luxações ou subluxações, variações anatômicas ósseas e cinemática patelar anômala por patela alta ou joelhos em valgo.

Em relação a suas manifestações clínicas, o sintoma mais comum da CMP é a dor na parte frontal da articulação patelofemoral, acompanhada de crepitações, frequentemente descritas pelos indivíduos como a sensação de ter "areia nos joelhos". Esse incômodo tende a intensificar-se em atividades que elevam o estresse mecânico sobre os joelhos, especialmente durante exercícios de impacto, como subir ou descer escadas; realizar agachamentos, que envolvem hiperflexão dos membros inferiores; manter os membros inferiores fletidos por períodos prolongados; usar saltos altos por tempo extenso; praticar corrida, futebol e basquete; e participar de atividades militares (KURT *et al.*, 2019; SILVA *et al.*, 2021).

O diagnóstico da CMP consiste na análise dos dados clínicos e os resultados do exame físico para início de tratamento, quando não existem indícios da doença, visando principalmente a redução dos sintomas agudos. No entanto, é importante destacar que os exames de imagem são fundamentais para confirmar o diagnóstico, reforçando a necessidade de prosseguir com a terapia apropriada para alcançar a resolução dos sintomas (KRIEGER *et al.*, 2020; SILVA *et al.*, 2021).

Na concepção de Francisco *et al.* (2023), o diagnóstico da CMP é estabelecido por meio de exames que permitem a visualização da área afetada, como o raio-x e a ressonância magnética. O encaminhamento para tais exames pelo médico ocorre após uma análise preliminar dos sintomas e queixas apresentadas pela pessoa durante a consulta. Uma vez confirmada a presença da CMP pelos resultados dos exames, inicia-se o processo de tratamento.

Para o tratamento da CMP quando ainda não está em fases agudas, recomenda-se a prática de exercícios físicos para fortalecer o quadríceps e, conseqüentemente, o joelho. O uso de joelheira é aconselhado para aliviar a dor e melhorar o posicionamento da rótula, favorecendo a distribuição de carga na área afetada. Em casos de dor aguda, podem ser prescritos analgésicos, anti-inflamatórios e aplicação de gelo. O tratamento geralmente mostra melhorias em 1 a 3 meses, durante os quais é importante evitar longos períodos com o joelho dobrado, manter um peso saudável e reduzir atividades que sobrecarreguem o joelho, como subir escadas ou caminhar em inclinações acentuadas (FRANCISCO *et al.*, 2023).

De acordo com Silva *et al.* (2021), ainda não há um tratamento padrão-ouro para todos os casos de CMP e o manejo terapêutico atual baseia-se na prescrição medicamentosa para alívio dos sintomas da doença. Já em casos reservados e graves, a conduta pode ser através da intervenção cirúrgica. De modo geral, a história natural da CMP aponta que ela está associada a múltiplas causas, como traumas e desalinhamentos, exige diagnósticos precisos e tratamentos individualizados. Os sintomas, agravados por atividades de alto impacto, destacam a necessidade de um manejo terapêutico que inclui exercícios direcionados, uso de joelheiras e, se necessário, tratamento medicamentoso ou cirúrgico. Esse plano de ações visa a recuperação da mobilidade articular e a melhoria da qualidade de vida, sublinhando a importância de uma abordagem multidisciplinar na gestão de cada caso de CMP.

2.2 A PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIO FÍSICO POR PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA A PORTADORES DE CONDROMALÁCIA PATELAR

Antes de abordar as prescrições de exercícios físicos feitas pelo Profissional de

Educação Física, é necessário entender quem ele é e suas responsabilidades no contexto da Educação e Saúde. De acordo com o Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), esse profissional, graduado nas categorias de Licenciado, Bacharel e Licenciado/Bacharel em Educação Física, desempenha diferentes papéis. Licenciados trabalham na Educação Básica, enquanto Bacharéis atuam em todas as áreas, exceto na Educação Básica. Já os Licenciados/Bacharéis têm permissão para trabalhar em todas as áreas, incluindo a Educação Básica (CONFEF, 2020).

Responsável pela prescrição e acompanhamento do exercício físico, o profissional de Educação Física deve adotar uma abordagem criteriosa na análise do aluno, visando prevenir complicações decorrentes dos exercícios indicados ou adaptá-los às condições de saúde do indivíduo. Assim, antes de iniciar qualquer programa de exercícios físicos, é essencial realizar uma avaliação pré-participação e estratificação do risco cardiovascular. Esta avaliação, proposta por diferentes instituições, como o Colégio Americano de Medicina do Esporte, é conduzida por profissionais de saúde e serve como um instrumento de triagem para candidatos à prática de exercícios físicos (PITANGA *et al.*, 2022).

A avaliação envolve a aplicação de diferentes instrumentos, sendo a anamnese o primeiro deles, que fornece informações cruciais sobre a saúde do cliente, incluindo antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida e objetivos com o programa de exercícios físicos. Esses dados subsidiam o profissional de Educação Física na tomada de decisão sobre a liberação para a prática do exercício físico, seja imediata, com restrições, ou após uma avaliação médica adicional (PITANGA *et al.*, 2022).

Para prescrever exercícios físicos que promovam a saúde, é essencial considerar alguns princípios que orientarão na escolha do tipo, frequência semanal, duração e intensidade dos exercícios. Uma boa prescrição deve basear-se não apenas em fundamentos científicos, mas também incorporar a sensibilidade do profissional responsável pela orientação, tornando-se, assim, uma forma de arte. É importante lembrar que cada pessoa possui objetivos e níveis de condicionamento físico distintos, portanto, a prescrição de exercícios deve ser personalizada. Além disso, determinar o tipo ideal, a frequência, a duração e a intensidade dos exercícios é necessário, tanto para indivíduos saudáveis quanto para aqueles com condições patológicas pregressas (MASSON; PITANGA, 2022).

Nesse contexto, quatro aspectos fundamentais estão relacionados a prescrição de exercícios físicos, a saber: o tipo de exercício, a frequência de participação, a duração de cada período de exercício (sessão) e a intensidade do exercício. Existem principalmente dois tipos

de exercícios: aeróbicos e de resistência. Os exercícios aeróbicos podem ser categorizados em grupos que variam de acordo com a habilidade do indivíduo. O primeiro grupo inclui caminhada, corrida e bicicleta estacionária; o segundo grupo abrange natação, hidroginástica e dança aeróbica; e o terceiro grupo consiste em ciclismo, vôlei, basquete e tênis. Quanto aos exercícios de resistência, a musculação é destacada por seu papel no fortalecimento dos principais grupos musculares (MASSON; PITANGA, 2022).

Em relação à frequência semanal, recomenda-se que os exercícios físicos sejam realizados entre três e cinco dias por semana. Estudos indicam que praticar exercícios mais de cinco dias por semana pode aumentar a incidência de lesões osteoarticulares, enquanto uma frequência inferior a três dias pode não ser suficiente para provocar alterações significativas na promoção da saúde (MASSON; PITANGA, 2022).

Ademais, as sessões de exercício devem durar 60-90 minutos, ajustadas aos objetivos do praticante, como emagrecimento ou hipertrofia, com ênfase em treinamentos aeróbicos ou neuromusculares. Sessões curtas de alta intensidade também são eficazes para aumentar o gasto energético pós-exercício e a taxa metabólica de repouso. A intensidade deve ser regulada entre 40-85% do consumo máximo de oxigênio ou 60-90% da frequência cardíaca máxima, para manter a capacidade aeróbica e minimizar riscos de lesões (MASSON; PITANGA, 2022).

A prescrição de exercícios físicos para portadores de CMP apresenta desafios consideráveis devido à fisiopatologia da condição, que envolve o amolecimento e a deterioração da cartilagem por trás da patela (Krieger *et al.*, 2020; Silva *et al.*, 2021). É preciso evitar a exacerbação da dor ou o agravamento do dano à cartilagem. Assim, atividades de alto impacto, como corrida ou saltos, geralmente são desaconselhadas (BATISTA FILHO; JESUS; ARAÚJO, 2014; FRANCISCO *et al.*, 2023).

A intensidade e o volume dos exercícios devem ser cuidadosamente ajustados. É essencial manter uma carga que seja suficiente para fortalecer os músculos ao redor do joelho sem sobrecarregar a articulação patelofemoral. Isso geralmente inclui exercícios de baixo impacto, como ciclismo ou natação, que permitem manter a mobilidade e a força sem causar dor adicional (FUKUDA, 2020; PITANGA *et al.*, 2022).

Além disso, o controle da progressão é crucial. Aumentar gradualmente a carga e a complexidade dos exercícios é necessário para permitir que a cartilagem se adapte sem risco de lesões adicionais. Fisioterapeutas e profissionais de educação física devem monitorar cuidadosamente os sinais de desconforto ou regressão na condição da pessoa para ajustar o

programa de exercícios conforme necessário (FUKUDA, 2020; PITANGA *et al.*, 2022). Por fim, a individualização da prescrição de exercícios é essencial. Cada caso de CMP pode variar significativamente em termos de severidade e resposta ao exercício, tornando indispensável uma abordagem personalizada que considere a condição específica e as necessidades de cada pessoa (PITANGA *et al.*, 2022).

2.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo se caracteriza numa pesquisa bibliográfica, exploratória, com ponto de vista qualitativa, através de averiguações em bases de dados nacionais, ressaltando diversos autores, com ênfase para: Francisco (2023); Dantas (2016); Araújo (2017); Sanches (2018) e Chaves (2019). Foram selecionadas as seguintes bases de dados: *SciELO (Scientific Electronic)* e Google Acadêmico. Na busca pelos artigos indexados nessas bases de dados, optou-se em virtude de amplitude da coleta, realizar o cruzamento entre os descritores, “Exercício físico” and “condromalácia patelar” e “prescrição” utilizando-se para a combinação dos descritores, o operador lógico “and”, visto que somente a compilação desses dois descritores nos mostrou os rendimentos condizentes com os nossos objetivos.

A utilização dos critérios para a seleção dos artigos pertinentes a inclusão foram os seguintes: artigos publicados nos últimos cinco anos com temas referentes a prescrição de exercícios para condromalácia patelar. Para os critérios de exclusão foi retirado os artigos internacionais e os considerados fora da temática pelos pesquisadores. Dessa forma, foram selecionados estudos para compor esta revisão de literatura.

Na base de dados da SciELO foram encontrados (n=10) trabalhos e no Google Acadêmico (para resultados apenas em português) encontrou-se (n=201) trabalhos. Dessa etapa resultou um total de (n=211) estudos (artigos científicos e monografias) com descritores já mencionados, onde em um segundo momento, foi realizada a exclusão de estudos em função da inadequação do idioma, data de publicação anterior ao limite estabelecido (publicações entre 2016 a 2023), estudos de casos, e trabalhos por não terem como foco principal o tema específico que propomos no estudo. Desta forma, apenas 05 publicações atenderam aos critérios de inclusão desta revisão sistemática, pois correspondiam à problemática e objetivo da pesquisa. Assim, segue abaixo a Figura 1 apresentando os artigos que foram mapeados.

Figura 1 – Fluxograma com o detalhamento da pré-seleção, seleção, análise e inclusão.

Fonte: Próprio autor (2024)

2.4 RESULTADOS

O quadro 1, a seguir, mostra que a maioria dos estudos realizados foram revisões, publicados nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2023. Também incluiu um estudo observacional realizado em 2017. Essa variedade reflete diferentes abordagens metodológicas na investigação dos efeitos dos exercícios físicos em condições específicas como a CMP, com estudos que ultrapassam os últimos cinco anos.

A prática regular de exercícios físicos, sob orientação de um profissional qualificado, emerge como uma tática comprovadamente eficaz na prevenção da CMP. Além disso, essa prática desempenha um papel fundamental no processo de reabilitação, proporcionando aos indivíduos a possibilidade do controle da dor e uma vida mais saudável (FRANCISCO *et al.*, 2023).

Quadro 1 – Síntese dos estudos incluídos na revisão.

Autores	Ano	Título	Tipo de Estudo	Revista
Francisco, <i>et al.</i>	2023	As contribuições dos exercícios	Revisão de Literatura	Revista Ibero-Americana de

		físicos na prevenção da condromalácia patelar: uma revisão de literatura.		Humanidades, Ciências e Educação
Dantas, Silva, Borges	2016	Prescrição de exercícios físicos para o tratamento da condromalácia patelar	Revisão sistemática	Revista Uniaraguaia
Araújo, <i>et al.</i>	2017	Informações dos profissionais de educação física em programa de exercícios físicos para indivíduos com condromalácia patelar.	Estudo Observacional	Caderno de Educação Física e Esporte
Sanches, <i>et al.</i>	2018	Os benefícios da musculação na reabilitação de alunos com condromalácia patelar: Uma revisão bibliográfica	Revisão Bibliográfica	Diálogos em Saúde
Chaves, Zanuto, Castoldi.	2019	Influência do exercício físico na síndrome da dor patelofemoral	Revisão sistemática	Colloquium Vitae

Fonte: Próprio autor (2024)

Nessa perspectiva, um estudo sobre os exercícios físicos utilizados no tratamento da CMP destacou três principais modalidades: exercício resistido (musculação), pilates e exercícios aquáticos. Em relação à musculação, foram indicados dois tipos de exercícios: Exercícios em Cadeia Cinética Fechada (CCF) e Exercícios em Cadeia Cinética Aberta (CCA) (DANTAS; SILVA; BORGES, 2016).

Sobre isso, os CCF destacaram-se como os mais aconselhados, por promoverem estabilidade e propriocepção articular, essenciais para o tratamento da CMP. Os CCA também podem ser utilizados, porém devem ser respeitados os ângulos de movimento que minimizem a pressão de contato articular. Os exercícios em CCA são recomendados ângulos entre 0° a 15° e de 50° a 90° de extensão do joelho para evitar estresse patelofemoral (DANTAS; SILVA; BORGES, 2016).

Ainda no estudo de Dantas, Silva e Borges (2016), o pilates foi indicado para promover o alongamento e o relaxamento dos músculos encurtados ou tensionados, aumentando o tônus dos músculos enfraquecidos. Observou-se que esse tipo de exercício auxilia no alinhamento patelar e na estabilização, promovendo a diminuição dos desequilíbrios musculares e contribuindo para a reabilitação da CMP.

Notou-se ainda que as atividades aquáticas, especialmente em *deepwater* (água profunda), são benéficas para a recuperação da CMP por não causarem desgaste articular devido ao impacto. A água oferece resistência natural ao movimento, auxiliando no aumento de sua amplitude, fortalecimento e resistência muscular, além de melhorar o desempenho cardiovascular (DANTAS; SILVA; BORGES, 2016).

Em outra pesquisa, que investigou o conhecimento de 50 profissionais de Educação Física sobre a prescrição de exercícios físicos para portadores de CMP, foi encontrado que os exercícios físicos indicados para pessoas com essa condição são aqueles que envolvem a extensão do joelho com movimentos angulares de 0° a 90°. Quanto aos equipamentos de musculação, 56% dos profissionais indicam a utilização tanto da cadeira extensora quanto do *leg press* para exercícios de extensão de joelhos em pessoas com CMP, e 54% recomendam variação angular de 0° a 90° para a extensão de joelho na cadeira extensora (ARAÚJO *et al.*, 2017).

Tal como Dantas, Silva e Borges (2016) apontaram, foi verificado em outro estudo que a prática de musculação oferece diversos benefícios para indivíduos com CMP, incluindo não apenas o tratamento da condição, mas também o reforço da articulação do joelho. Os exercícios de musculação incluem o agachamento e a cadeira extensora, executados em diversas formas. Ambos são importantes tanto em treinamento quanto em reabilitação, porém devem ser realizados corretamente para evitar lesões no sistema musculoesquelético (SANCHES *et al.*, 2018).

De fato, a musculação, ao promover o fortalecimento muscular, contribui para uma melhor estabilização das articulações, o que é essencial para a prevenção e controle de doenças, incluindo a CMP. A prática regular desses exercícios físicos proporciona melhora na força e no tônus muscular, na flexibilidade, no fortalecimento dos ossos e das articulações. Para pessoas com CMP, o tratamento conservador, que inclui programas de fortalecimento da musculatura, é indicado para corrigir o mau alinhamento da patela e melhorar o quadro de dor e desconforto, abordando os aspectos biomecânicos do membro inferior e o fortalecimento dos grupos musculares envolvidos (SANCHES *et al.*, 2018).

Ao analisar a influência do exercício físico na CMP, uma pesquisa apontou para os exercícios de fortalecimento dos músculos estabilizadores do quadril, seguido de exercícios para o quadríceps e isquiotibiais. Nesse contexto, foram mencionados: o treinamento resistido; o alongamento, focado no alongamento ativo dos músculos isquiotibiais, quadríceps femoral e tríceps sural, com duração de 30 segundos e 10 repetições para cada músculo; liberações

miofasciais; e o semisquat de perna dupla com flexão de joelho a 60° e semisquat de dupla perna com adução de quadril contra uma faixa elástica (CHAVES; ZANUTO; CASTOLDI, 2017).

Em uma análise sobre as contribuições dos exercícios físicos na prevenção da CMP, pesquisadores identificaram que as modalidades mais recomendadas para pessoas com essa patologia são: exercícios de fortalecimento muscular, treinamento de força, CCF e CCA, Pliometria e exercícios isocinéticos. Os exercícios de fortalecimento muscular devem focar no músculo quadríceps, localizado na frente da coxa. Esse tipo de exercício ajuda a fortalecer o joelho e é geralmente indicado através de fisioterapia ou sob a orientação de um *personal trainer* em academias (FRANCISCO *et al.*, 2023).

O treinamento de força consiste no uso de equipamentos de musculação, pesos livres, elásticos ou qualquer outro material que proporcione resistência ao movimento. São realizados para o desenvolvimento muscular, equilíbrio e flexibilidade, e devem ser estruturados por um profissional de Educação Física. Quanto à pliometria e exercícios isocinéticos, podem ser complementares ao fortalecimento, como saltos e pular corda, que também melhoram a resistência cardiorrespiratória, além de exercícios específicos em aparelhos como o Biodex para focar em rotações tibiais (FRANCISCO *et al.*, 2023). A O quadro 2 apresenta um quadro conceitual com o tipo de exercício, a definição e a prescrição no contexto do portador de CMP.

Quadro 2 – Descrição dos tipos de exercício, a definição e a prescrição no contexto do portador de CMP.

Tipos de Exercícios	Definição	Prescrição
Treinamento Resistido (Musculação)	Exercícios que envolvem dispositivos de resistência ou peso corporal para construir força e resistência muscular.	Cadeia Cinética Fechada (CCF): Agachamentos onde o pé é estacionário e suporta o peso do corpo. Promovem estabilidade e propriocepção articulares. Cadeia Cinética Aberta (CCA): Extensões de perna com ângulos entre 0° a 15° e 50° a 90°.
Pilates	Sistema de exercícios focados no controle do corpo, flexibilidade, força e respiração.	Promove o alongamento e relaxamento dos músculos encurtados ou tensionados, aumentando o tônus dos músculos enfraquecidos. Auxilia no alinhamento patelar e estabilização.
Exercícios Aquáticos	Atividades físicas realizadas em ambiente aquático, aproveitando a resistência da água.	Benefícios em água profunda por não causar desgaste articular devido ao impacto. A água oferece resistência que ajuda no aumento da amplitude, fortalecimento e resistência muscular, além de melhorar o desempenho cardiovascular.

Fonte: Próprio autor (2024)

De modo geral, a análise da literatura nacional mostrou que há uma variedade de exercícios físicos prescritos para pessoas com CMP, desde o treinamento resistido até práticas mais especializadas como pilates e exercícios aquáticos, o que reforça a importância de um regime de exercícios bem orientado e personalizado, com orientação e supervisão de profissional de Educação Física (DANTAS; SILVA; BORGES, 2016; FRANCISCO *et al.*, 2023; Sanches *et al.*, 2018). Os estudos aqui citados ressaltam os benefícios destas modalidades não apenas na melhoria da CMP, mas também no fortalecimento global e na estabilização muscular necessários para a prevenção de futuras lesões.

Em conclusão, a escolha criteriosa dos exercícios, levando em consideração as características individuais de cada pessoa, juntamente com a supervisão de profissionais qualificados, emerge como peça-chave para alcançar resultados terapêuticos positivos, realçando o papel fundamental do exercício físico na reabilitação da CMP e na promoção de uma vida ativa e saudável.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a revisão apontou as características, as causas e os sintomas da condromalácia patelar e identificou os tipos de exercícios mais frequentemente recomendados para pessoas com condromalácia patelar prescritos por profissionais de Educação Física, desde o treinamento resistido até práticas especializadas como pilates e exercícios aquáticos.

Portanto os objetivos gerais e específicos determinados para esta pesquisa foram alcançados, pois foi possível abordar a prescrição dos exercícios resistidos, onde destacaram-se como eficazes na estabilização e propriocepção articular, essenciais para o tratamento da CMP. O pilates e os exercícios aquáticos também foram apontados como benéficos, promovendo o alongamento, relaxamento muscular e fortalecimento, sem o impacto articular prejudicial. O fortalecimento muscular, especialmente do quadríceps, mostrou-se crucial, juntamente com treinamento de força, pliometria e exercícios isocinéticos. A escolha criteriosa dos exercícios, adaptados às necessidades individuais, e a supervisão adequada são essenciais para resultados terapêuticos positivos e uma vida ativa e saudável para os portadores de CMP.

Pesquisas futuras devem, portanto, explorar mais os efeitos das diferentes modalidades de exercícios e estratégias personalizadas para otimizar os resultados terapêuticos, contribuindo para avanços na prática do profissional Educação Física, quando se refere a prevenção da CMP ou acompanhamento de pessoas com esse problema de saúde. Diante do exposto ainda há a necessidade de mais estudos que foquem na prescrição de exercício físico por profissionais de

Educação Física para portadores de condromalácia patelar, em virtude da necessidade de expansão do conhecimento para ser gerado mais qualidade de vida a toda população.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A. H. *et al.* Informações dos profissionais de educação física em programa de exercícios físicos para indivíduos com condromalácia patelar. **Caderno de Educação Física e Esporte**, v. 15, n. 2, p. 115–120, 2017.

BATISTA FILHO, I.; JESUS, L. L.; ARAÚJO, L. G. da S. de. Atividade física e seus benefícios à saúde. **TCC. Faculdade de Educação e Meio Ambiente. Roraima**, 2016.

CHAVES, D. D. O.; ZANUTO, E. A. C.; CASTOLDI, R. C. Influência do exercício físico na síndrome da dor patelofemoral. **Colloquium Vitae**, v. 9, n. Especial, p. 205–214, 2017.

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CONFEF). Portaria CONFEF nº 278/2020. **Dispõe sobre classificação, significado e abrangência das Categorias de Licenciado e de Bacharel na Cédula de Identidade Profissional e seus respectivos campos de intervenção profissional.** Disponível em: <http://www.listasconfef.org.br/arquivos/port-278.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2024.

DANTAS, G. E.; SILVA, R.; BORGES, K. Prescrição de exercícios físicos para o tratamento da condromalácia patelar. **Revista Uniaraguaia**, v. 9, n. 9, p. 286–304, 2016.

DURSun, M.; OZSAHIN, M.; ALTUN, G. Prevalence of chondromalacia patella according to patella type and patellofemoral geometry: a retrospective study. **São Paulo Medical Journal**, v. 140, n. 6, p. 755–761, 2022.

FERREIRA, T. *et al.* A inserção do Profissional de Educação Física nos Núcleos de Apoio a Saúde da Família: visão dos profissionais. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, v. 21, n. 3, p. 228–236, 2016.

FRANCISCO, G. L. *et al.* As contribuições dos exercícios físicos na prevenção da condromalácia patelar: uma revisão de literatura. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 5, p. 868–876, 2023.

FUKUDA, T. **Condromalácia Patelar: exercícios indicados.** In: INSTITUTO TRATA. 21 ago. 2020. Disponível em: <https://www.institutotrata.com.br/condromalacia-patelar-exercicios/>. Acesso em: 25 abr. 2024.

GLAVIANO, N. R. *et al.* Demographic and epidemiological trends in patellofemoral pain. **International Journal of Sports Physical Therapy**, v. 10, n. 3, p. 281–290, 2019.

HABUSTA, S. F. *et al.* Chondromalacia Patella. In: STATPEARLS. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2024.

KRIEGER, E. A. G. *et al.* Prevalence of patellar chondropathy on 3.0 T magnetic resonance imaging. **Radiologia Brasileira**, v. 53, n. 6, p. 375–380, 2020.

KURT, M. *et al.* The relationship between patellofemoral arthritis and fat tissue volume, body mass index and popliteal artery intima-media thickness through 3T knee MRI. **Turkish Journal of Medical Sciences**, v. 49, n. 3, p. 844–853, 2019.

KURT, M. *et al.* The relationship between patellofemoral arthritis and fat tissue volume, body mass index and popliteal artery intima-media thickness through 3T knee MRI. **Turkish Journal of Medical Sciences**, v. 49, n. 3, p. 844–853, 2019.

MASSON, C.; PITANGA, F. Prescrição de exercícios para promoção da saúde. In: **Orientações para avaliação e prescrição de exercícios físicos direcionados à saúde**. GARCIA, A. de M. C. (org.) São Paulo, SP: Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região - CREF4/SP, 2022. p. 16.

OLIVEIRA, M. T. R. R. **Etiologia e diagnóstico da condromalácia patelar**: revisão de literatura. São Paulo, 2018. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Residência em Ortopedia e Traumatologia) - Hospital do Servidor Público Municipal.

PEDRAL, L. A. S. P. A. Quais os benefícios da musculação sobre a condromalácia patelar?. **Congresso Internacional de Atividade Física, Nutrição e Saúde**, n. 1, 2016.

PETERSEN, W. *et al.* Patellofemoral pain syndrome. **Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy: official journal of the ESSKA**, v. 22, n. 10, p. 2264–2274, 2014.

PINHEIRO, F. *et al.* Acompanhamento por telefone no pós alta hospitalar de idosos. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 83, n. 21, 2017.

PITANGA, F. *et al.* Avaliação pré-participação em programas de exercícios físicos. In: **Orientações para avaliação e prescrição de exercícios físicos direcionados à saúde**. GARCIA, A. de M. C. (org.) São Paulo, SP: Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região - CREF4/SP, 2022. p. 16.

PITANGA, F. J. G. **Orientações para avaliação e prescrição de exercícios físicos direcionados à saúde**. São Paulo, SP: Conselho Regional De Educação Física Da 4ª Região - Cref4/SP, 2022.

SANCHES, J. L. C. *et al.* Os benefícios da musculação na reabilitação de alunos com condromalácia patelar: Uma revisão bibliográfica. **Diálogos em Saúde**, v. 1, n. 2, 2018. Disponível em: <https://periodicos.iesp.edu.br/dialogosemsaude/article/view/209>. Acesso em: 20 mar. 2024.

SANTOS, B. M. B.; PIMENTA, M. Q. F.; ZANACHI, J. A. Exercícios físicos como auxílio no tratamento e prevenção da ansiedade. **Anais do fórum de iniciação científica do UNIFUNEC**, v. 11, n. 11, 2020.

SILVA, T. F. P. *et al.* Condromalácia patelar-aspectos etiológicos, epidemiológicos e manejo terapêutico Chondromalacia patellae-etiology, epidemiology and therapeutic management. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 10, p. 98464–98473, 2021.

SIMÃO, M. N. Condropatia patelar: uma breve visão histórica e de sua prevalência. **Radiologia**

Brasileira, v. 54, p. V–VI, 2021.

ZHENG, W. *et al.* Chondromalacia patellae: current options and emerging cell therapies. **Stem Cell Research & Therapy**, v. 12, n. 1, p. 412, 2021.